

**Prikazivanje radova za savetovanja i simpozijume
format 21x29,7cm/A4 prema SRPS ISO 353 (za štampu)**

IKT INFRASTRUKTURA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU

**Nikola Miladinović, Vladimir Polužanski, Ivana Krstić
Elektrotehnički institut Nikola Tesla**

**Dragan Bogojević, Zlatko Mitrović, Vladimir Šiljkut
Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije**

**Dragan Nikolić
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd**

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U radu je opisana IKT infrastruktura Centra za nadzor i dijagnostiku stanja elektroenergetske opreme. Informacioni sistem CND se sastoji od tri systemska okruženja (Produkciono, Testno i Razvojno) koja imaju odgovarajuću namenu. Produkciono okruženje informacionog sistema CND se sastoji iz dva dela na fizički udaljenim lokacijama, povezana u jedinstvenu logičku celinu uspostavljanjem sigurne komunikacione veze koja je realizovana preko optičke infrastrukture. Produkciono okruženje je integrisano u domensku infrastrukturu JP EPS i namena mu je operativni rad korisnika informacionog sistema CND. Serverska infrastruktura Produkcionog okruženja obuhvata aplikativni server, fajl server i server baze podataka. Na aplikativnom serveru je instaliran aplikativni deo informacionog sistema CND koji čine aplikacije za unos, pretraživanje, obradu i pregled podataka za generatore i energetske transformatore, kao i aplikativni softveri monitoring sistema. Fajl server se koristi za razmenu podataka između informacionog sistema CND i tehničkih sistema od interesa za njegov rad (SCADA, PROTIS, monitoring sistemi i sl.). Baza podataka informacionog sistema CND se nalazi na serveru baze podataka gde je instaliran odgovarajući sistem za upravljanje bazama podataka. Procenjeno je da baza podataka predstavlja kritičnu komponentu informacionog sistema CND na koju treba primeniti neku od tehnologija visoke dostupnosti, tako da je doneta odluka da to bude AlwaysOnFailover konfiguracija sa dva identična servera.

Ključne reči — Centar za nadzor i dijagnostiku, elektroenergetska oprema, IKT, produkciono okruženje, Data centar, informacioni sistem, baza podataka, visoka dostupnost.

1 UVOD

Centar za nadzor i dijagnostiku (CND) stanja elektroenergetske opreme pruža podršku u planiranju održavanja elektroenergetske opreme za proizvodnju električne energije u JP EPS, obavlja poslove redovne dijagnostike i procenjivanja stanja pomenute elektroenergetske opreme i blagovremeno daje predloge neophodnih mera za korekciju stanja opreme, odnosno potrebne aktivnosti održavanja. Za realizaciju ovih složenih poslova je neophodno da CND ima odgovarajuću komunikacionu, hardversku i softversku podršku, da ima potrebne kadrove i da postoje procedure koje uređuju njegov rad. Informacioni sistem CND je organizovan kao trosistemsko okruženje koje se sastoji od Produkcionog, Testnog i Razvojnog okruženja. U radu je opisana IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) infrastruktura CND i opisano je rešenje za povećanje dostupnosti baze podataka CND.

2 CENTAR ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU

Osnovne namene Centra za nadzor i dijagnostiku su ažuriranje baze podataka elektroenergetske opreme, nadgledanje opreme i kreiranje izveštaja. Informacioni sistem CND se sastoji iz dva dela [1]:

- deo sistema CND u JP EPS,
- deo sistema CND u Institutu Nikola Tesla (INT).

Ove dve celine se nalaze na fizički udaljenim lokacijama, ali su povezane u jedinstvenu logičku celinu u okviru računarske mreže JP EPS. Ovo je ostvareno uspostavljanjem sigurne komunikacione veze koja je realizovana preko optičke infrastrukture, Slika 1.

Slika 1. Sigurna komunikaciona veza između delova CND

Sigurna komunikaciona veza između delova informacionog sistema CND je realizovana povezivanjem udaljenih lokacija direktnom optičkom vezom. Korišćenjem optičke infrastrukture obezbeđen je siguran i pouzdan način za povezivanje dva dela informacionog sistema CND, a u cilju efikasnog i bezbednog izvršenja poslova u okviru sistema CND. Sigurnu komunikacionu vezu realizovanu na ovakav način odlikuje skalabilnost, visok stepen bezbednosti i sigurnosti, kao i neophodan kvalitet servisa.

U delu sistema CND u JP EPS nalaze se server baze podataka, fajl server i aplikativni server. Baza podataka sadrži:

- osnovne podatke o generatorima i ključnim energetske transformatorima,
- podatke o ispitivanjima,
- podatke o uslovima eksploatacije,
- podatke o pogonskim događajima i intervencijama.

Na fajl server se smeštaju podaci tipa fajl u okviru sistema CND:

- podaci sa monitoring sistema,
- podaci sa SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) sistema,
- izveštaji sa elektrana, izveštaji o ispitivanjima,
- izveštaji o fabričkim ispitivanjima,
- izveštaji koji se izrađuju u okviru CND,
- podaci tipa fajl koji su vezani za bazu podataka.

Na aplikativnom serveru se nalaze:

- aplikacija za unos podataka za generatore,
- aplikacija za unos podataka za ključne energetske transformatore,
- aplikacija za pregled podataka za generatore i ključne energetske transformatore,
- softveri monitoring sistemâ.

U delu sistema CND u INT se nalaze radne stanice koje se koriste za unos podataka u bazu podataka i fajl sistem informacionog sistema CND, za pregled ovih podataka, za pristup podacima sa monitoring sistemâ, za pristup procesnim podacima i za pristup podacima i izveštajima koji se dostavljaju u sistem CND, kao i za administraciju baze podataka i aplikativnog podsistema. U delu Sistema CND u INT se pored navedenog vrše i ekspertska analiza podataka i izrada izveštaja o stanju opreme, Slika 2. Pristup do serverske infrastrukture koja se nalaze u delu sistema CND u JP EPS, se obezbeđuje sigurnom komunikacionom vezom.

Podaci sa elektrana i iz sistema PROTIS (PROizvodno Tehnički Informacioni Sistem) koji su od značaja za informacioni sistem CND se preuzimaju automatski i ručno. Automatski način preuzimanja podrazumeva da se podaci automatski upisuju u bazu podataka informacionog sistema CND korišćenjem namenskih aplikacija ili putem odgovarajućih skripti nad bazom podataka. Ručni način preuzimanja podrazumeva da operateri kopiraju potrebne podatke iz informacionih sistema elektrana i iz sistema PROTIS na fajl sistem CND.

Podacima sa monitoring sistemâ se pristupa preko sistema PROTIS ili korišćenjem specijalizovanih softvera monitoring sistema.

Slika 2: Šema sistema CND u okviru JP EPS i INT

3 SISTEMSKO OKRUŽENJE CND

U skladu sa najboljom praksom projektovanja informacionih sistema, informacioni sistem CND je realizovan kao trosistemsko okruženje koje se sastoji od sledećih delova:

- Razvojno okruženje,
- Testno okruženje,
- Produkciono okruženje.

Svako od ova tri systemska okruženja ima svoju odgovarajuću namenu. Namena Razvojnog okruženja je razvoj, prilagođavanje i inicijalno testiranje sistema. Namena Testnog okruženja je integralno (završno) testiranje sistema u realnom okruženju i obuka krajnjih korisnika. Namena Produkcionog okruženja je operativni rad informacionog sistema CND u produkciji. Instalacija navedenih okruženja je realizovana u troslojnoj arhitekturi koja se sastoji od prezentacionog sloja na strani korisnika, aplikacionog sloja i sloja baze podataka koji se nalaze na serverima u Data centru JP EPS.

Produkciono i Testno okruženje se nalaze u delovima CND u JP EPS i u INT, a Razvojno okruženje u delu CND u INT.

3.1 Razvojno okruženje

Razvojno okruženje se koristi za sledeće namene:

- razvoj aplikativnih komponenti,
- razvoj baze podataka,
- inicijalno testiranje pojedinačnih komponenti sistema.

Razvojno okruženje sa svim potrebnim alatima/okruženjima za programiranje se nalazi u INT. Razvojno okruženje nije integrisano u domensku infrastrukturu JP EPS, a pristup ovom okruženju je omogućen na osnovu naloga koji se koriste u informacionom sistemu INT. Razvojno okruženje omogućava pojedinačni razvoj i inicijalno testiranje svih ili pojedinih komponenti informacionog sistema CND, kao i proveru validnosti i konzistentnosti pre prebacivanja na Testno okruženje.

3.2 Testno okruženje

Testno okruženje se koristi za sledeće namene:

- integralno testiranje sistema,
- testiranje u realnom okruženju,
- testiranje sa realnim podacima,
- obuka krajnjih korisnika.

Implementacijom Testnog okruženja je obezbeđeno da se pojedinačni razvoj komponenti informacionog sistema CND i svaka dorada/izmena na sistemu, testira bez uticaja na Produkciono okruženje. Dodatno, Testno okruženje omogućava simulaciju rada sistema CND nakon ažuriranja sistemskog softvera, kao i korisničko testiranje novih verzija aplikacija pre primene u produkciji. Testno okruženje je integrisano u domensku infrastrukturu JP EPS, tako da je pristup sistemu CND omogućen samo na osnovu korisničkih naloga koji su kreirani u aktivnom direktorijumu JP EPS.

Testno okruženje je implementirano na identičnoj platformi kao i Produkciono, korišćenjem IKT resursa JP EPS. Na ovaj način je obezbeđen potreban nivo kvaliteta testiranja rada sistema CND, kao i obuke krajnjih korisnika. Testno okruženje je implementirano bez redundanse.

3.3 Produkciono okruženje

Produkciono okruženje se koristi za operativni rad korisnika informacionog sistema CND u produkciji. Produkciono okruženje je integrisano u domensku infrastrukturu JP EPS, tako da je pristup sistemu CND omogućen samo na osnovu korisničkih naloga koji su kreirani u aktivnom direktorijumu JP EPS. Navedenom integracijom obezbeđen je siguran i kontrolisan pristup korisnika sistema svakoj od komponenti Produkcionog okruženja, bilo da je u pitanju baza podataka, fajl sistem ili neka od aplikativnih komponenti. Na ovaj način osigurana je implementacija potrebnog nivoa zaštite informacionog sistema CND dok je sa druge strane pojednostavljena njegova administracija.

Produkciono okruženje je implementirano korišćenjem IKT resursa JP EPS i obuhvata sledeće servere:

- server baze podataka,
- fajl server,
- aplikativni server.

Server baze podataka je instaliran u redundantnoj konfiguraciji koja obezbeđuje potreban nivo pouzdanosti i raspoloživosti tehničke baze podataka, jer je procenjeno da tehnička baza podataka predstavlja kritičnu komponentu informacionog sistema CND. Na serveru je instaliran sistem za upravljanje bazama podataka *Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2016*.

Fajl server je namenjen za razmenu podatka tipa fajl između informacionog sistema CND i tehničkih sistema koji su od interesa za njegov rad (SCADA, PROTIS, monitoring sistemi i sl.).

Na aplikativnom serveru se nalazi aplikativni podsistem informacionog sistema CND, koji čine aplikacije za unos, pretraživanje, obradu i pregled podataka za generatore i energetske transformatore, kao i specijalizovani aplikativni softveri monitoring sistemâ.

4 SOFTVERSKA I HARDVERSKA INFRASTRUKTURA CND

4.1 Infrastruktura Razvojnog okruženja

Razvojno okruženje sistema CND se nalazi u INT i sastoji se iz dva dela. Prvi deo Razvojnog okruženja čine razvojna baza podataka i razvojni aplikativni/web server. Ovom delu Razvojnog okruženja pripadaju i programerske radne stanice, koje se nalaze u lokalnoj mreži INT, koje se koriste za razvoj aplikacija za unos, pretraživanje, obradu i pregled podataka. Drugi deo Razvojnog okruženja čine dve radne stanice koje se nalaze u namenski opredeljenom prostoru u INT, a koje su povezane preko optičke infrastrukture sa delom sistema CND u JP EPS. Sve promene koje se izvrše u Razvojnom okruženju i koje su prošle inicijalna testiranja prebacuju se na Testno okruženje preko ovih radnih stanica.

Komponente Razvojnog sistema u lokalnoj mreži INT su:

- Baza podataka
 - *Microsoft Windows Server 2008 Standard Service Pack 2 x86,*
 - *Microsoft SQL Server 2012 (SP1) Standard.*
- Aplikativni/Web server
 - *Microsoft Windows Server 2008 Standard Service Pack 2 x86.*
- Programerske radne stanice
 - *Microsoft Visual Studio 2008.*

4.2 Infrastruktura Testnog okruženja

Testno okruženje je implementirano na istoj platformi kao i Produkciono okruženje. Infrastruktura Testnog okruženja je veoma slična infrastrukturi sistema CND u Produkcionom okruženju (poglavlje 4.3). Razlika je u tome što su iskorišćeni hardverski i softverski resursi prilagođeni potrebama Testnog okruženja. Softverska i hardverska specifikacija serverske infrastrukture Testnog okruženja je prikazana u Tabeli 1.

Tabela 1: Specifikacija Testnog okruženja

Server	Broj jezgara	Disk prostor	Memorija (RAM)	Licencirani softver
Aplikativni server	4	200 GB	8 GB	<i>Windows Server 2016</i>
Fajl server	4	126 GB	8 GB	<i>Windows Server 2016</i>
Server baze podataka	4	200 GB	8 GB	<i>Windows Server 2016 Microsoft SQL Server Standard Edition 2016</i>

Svi serveri su instalirani kao virtuelni serveri, sa *Windows Server 2016* operativnim sistemom, korišćenjem Hyper-V virtualizacije. Na serveru baze podataka je dodatno instaliran *Microsoft SQL Server Standard Edition 2016* sistem za upravljanje bazama podataka.

Serverskoj infrastrukturi Testnog okruženja se može pristupiti sa radnih stanica u namenski opredeljenom prostoru u INT. Na ovaj način se sva potrebna testiranja sistema CND vrše u realnom okruženju i sa realnim podacima.

4.3 Infrastruktura Produkcionog okruženja

Infrastrukturu Produkcionog okruženja možemo podeliti na infrastrukturu dela sistema CND koji se nalazi u JP EPS i infrastrukturu dela sistema CND koji se nalazi u INT.

4.3.1 Infrastruktura dela sistema CND u JP EPS

Infrastrukturu dela sistema CND u JP EPS predstavlja serverska i komunikaciona infrastruktura Produkcionog okruženja koja se nalazi u Data centru JP EPS. U okviru navedene serverske infrastrukture u Data centru JP EPS nalaze se:

- server baze podataka,
- fajl server,
- aplikativni server.

Softverska i hardverska specifikacija serverske infrastrukture Produkcionog okruženja je prikazana u Tabeli 2.

Tabela 2: Specifikacija Produkcionog okruženja

Server	Broj jezgara	Disk prostor	Memorija (RAM)	Licencirani softver
Aplikativni server	4	200 GB	32 GB	<i>Windows Server 2016</i>
Fajl server	4	500 GB	32 GB	<i>Windows Server 2016</i>
Server baze podataka	16	160 GB	128 GB	<i>Windows Server 2016 Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2016</i>
Server baze podataka	16	160 GB	128 GB	<i>Windows Server 2016 Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2016</i>

Serversku infrastrukturu Produkcionog okruženja čine četiri servera. Server baze podataka je instaliran u *Always On Failover* konfiguraciji za čiju implementaciju su iskorišćena dva identična servera (detaljnije u poglavlju 5.2). Aplikativni server i fajl server su instalirani kao virtuelni serveri, korišćenjem Hyper-V virtualizacije, a dva servera za bazu podataka su instalirana kao fizički serveri. Na svim serverima je instaliran *Windows Server 2016* operativni sistem.

Na serveru baze podataka je instaliran *Microsoft SQL Server Enterprise Edition* sistem za upravljanje bazama podataka. *Microsoft SQL Server Enterprise Edition* podržava direktnu replikaciju (*transactional & snapshot*) sa *Oracle* bazom podataka, i to u oba smera. Izborom navedenog sistema za upravljanje bazama podataka se omogućava razmena potrebnih podataka sa bazom podataka informacionog sistema PROTIS, čiji podaci se nalaze u *Oracle* bazi podataka. Pored ovoga, *Enterprise Edition* verzija sistema za upravljanje bazama podataka ima ugrađenu opciju *Change data capture* koja administratoru omogućava praćenje svih *DML (Data manipulation language)* akcija korisnika nad bazom podataka, što je bio jedan od zahteva.

4.3.2 Infrastruktura dela sistema CND u INT

Infrastruktura dela sistema CND u INT se nalazi u namenski opredeljenom prostoru za rad CND u INT. Infrastruktura ovog dela sistema CND se sastoji od komunikacione opreme, dve radne stanice namenjene za rad na sistemu i dva monitora sa velikom dijagonalom za vizuelizaciju. Komunikacionu opremu čini upravljivi L3 mrežni svič koji je iskorišćen za uspostavljanje sigurne komunikacione veze i za povezivanje radnih stanica u delu sistema CND u INT sa delom sistema CND u JP EPS preko optičke infrastrukture.

Dve radne stanice u namenski opredeljenom prostoru za rad CND u INT se koriste za pristup serverskoj infrastrukturi Produkcionog okruženja u svakodnevnom radu koji obuhvata unos, pretraživanje, obradu i pregled podataka u sistemu CND preko odgovarajućih aplikacija, kao i za potrebe izrade izveštaja i ekspertske analize podataka iz sistema CND. Za potrebe izrade izveštaja i ekspertske analize će se sa ovih radnih stanica vršiti redovan pregled podataka pristiglih u sistem CND i po potrebi prenos tih podataka do Ekspertskih/Izveštajnih sistema koje se nalaze u INT.

4.4 Baza podataka sistema CND

Tehnička baza podataka sistema CND se nalazi na serveru baze podataka Produkcionog okruženja. U tehničkoj bazi podataka se nalaze sledeći podaci:

- osnovni podaci o ključnim energetske transformatorima,
- podaci o fabričkim ispitivanjima ključnih energetske transformatora,
- podaci o ispitivanjima ključnih energetske transformatora:
 - ispitivanje izolacionih ulja i papira,
 - električna ispitivanja,
- podaci o pogonskim događajima ključnih energetske transformatora,
- podaci o intervencijama na ključnim energetske transformatorima,
- podaci o uslovima eksploatacije ključnih energetske transformatora,
- osnovni podaci o generatorima,
- podaci o fabričkim ispitivanjima generatora,
- podaci o ispitivanjima generatora,
- podaci o pogonskim događajima generatora,
- podaci o intervencijama na generatorima,
- podaci o uslovima eksploatacije generatora.

4.5 Aplikacije u sistemu CND

Aplikativne komponente sistema CND su instalirane na aplikativnom serveru Produkcionog okruženja. Aplikativni deo sistema CND čine tri aplikacije:

- Aplikacija za unos podataka za energetske transformatore,
- Aplikacija za unos podataka za generatore,
- Aplikacija za pregled podataka za energetske transformatore i generatore.

5 PRIMENA VISOKE DOSTUPNOSTI U INFORMACIONOM SISTEMU CND

5.1 Pojam visoke dostupnosti informacionih sistema

Visoka dostupnost (*high availability*) informacionog sistema je sposobnost sistema da funkcioniše pri otkazu jednog ili više servera [2]. Postoje servisi koji uzrokuju ogromne

gubitke, čak i kada su nedostupni nekoliko minuta u toku meseca. U tim slučajevima je rešenje da se kritični servisi izvršavaju redundantno na dva ili više servera. Na taj način, servis ostaje u funkciji u slučaju otkaza pojedinačne komponente. Otkazi mogu biti uzrokovani redovnim aktivnostima održavanja softvera i hardvera ili neplaniranim otkazima usled kvarova, grešaka ili prirodnih katastrofa [3]. Redundansom servisa se povećava ne samo dostupnost, već i raspoloživost informacionog sistema.

5.2 Primena visoke dostupnosti za bazu podataka CND

Tokom projektovanja informacionog sistema CND prepoznato je da je tehnička baza podataka kritičan IKT resurs i da bi njenim otkazom sistem CND potencijalno postao neraspoloživ u dužem periodu. Kako bi se navedeni rizik smanjio na prihvatljivu meru doneta je odluka da tokom instalacije servera baze podataka bude primenjena neka od tehnologija visoke dostupnosti. Obzirom da je kao sistem za upravljanje bazama podataka izabran *Microsoft SQL Server Enterprise Edition*, primenjena je *Microsoft*-ova tehnologija visoke dostupnosti *Always On Failover Cluster* [4].

Server baze podataka je instaliran u *Always On Failover Cluster* konfiguraciji. Kreirana je *Always On Availability* grupa koja se sastoji od primarne i sekundarne baze podataka na odvojenim instancama Microsoft SQL servera, Slika 3. Postupak instalacije ide tako da se prvo u grupu doda primarna baza podataka. Nakon toga se napravi bekap primarne baze podataka i izvrši *restore* baze na drugoj instanci Microsoft SQL servera. Ovako kreirana kopija primarne baze se zatim dodaje u *Always On Availability* grupu kao sekundarna baza podataka. Sve baze podataka koje se dodaju u jednu *Always On Availability* grupu moraju biti na odvojenim instancama MS SQL servera, ali se na jednoj instanci mogu nalaziti baze koje pripadaju različitim grupama. Operacije *read/write* se vrše samo na primarnoj bazi, nakon čega se sinhronizacija promena vrši na sekundarnoj bazi.

Name	Role	Availability Mode	Failover Mode	Seeding Mode	Synchronization State	Issues
SKGCNDH01	Secondary	Synchronous commit	Automatic	Automatic	Synchronized	
SKGCNDH02	Primary	Synchronous commit	Automatic	Automatic	Synchronized	

Name	Replica	Synchronization State	Failover Read...	Issues
SKGCNDH01				
baza_eeop	SKGCNDH01	Synchronized	No Data Loss	
SKGCNDH02				
baza_eeop	SKGCNDH02	Synchronized	No Data Loss	

Slika 3. *Always On Availability Group Dashboard*

Deo *Always On Failover Cluster* konfiguracije je i *Availability Group Listener*, preko koga klijenti pristupaju bazi podataka u *Always On Availability* grupi. Uloga ovog *Availability Group Listener*-a je da konekcije usmerava ka primarnoj bazi podataka, tako da klijent u slučaju *Failover*-a ne mora da menja odgovarajući string konekcije. Ovo praktično znači da prilikom otkaza instance MS SQL servera na kojoj je primarna baza podataka, druga instanca MS SQL servera automatski preuzima njenu ulogu, a sekundarna baza podataka postaje primarna. Sa korisničkog nivoa se navedeni otkaz instance MS SQL servera primarne baze podataka uopšte neće primetiti, jer korisničke aplikacije baze podataka pristupaju preko IP

adrese *Listener*-a, koji sa druge strane vodi evidenciju o tome koja je baza podataka trenutno primarna i ka njoj prosleđuje vezu.

Prilikom realizacije informacionog sistema CND kreirana je *Always On Availability* grupa koja se sastoji od primarne i sekundarne baze podataka. Dve instance MS SQL servera su instalirane na fizički odvojenim serverima koji su prethodno povezani u *Windows Server Failover Cluster (WSFC)*. Korišćenjem *Windows*-ovog *Failover Cluster Manager* alata kreiran je *Cluster* sa dva servera baze podataka koji se nalaze na dva fizički odvojena servera, Slika 4.

Slika 4. WSFC cluster *Always On Availability* grupe

U informacionom sistemu CND prenos podataka sa primarne baze podataka na sekundarnu se vrši sinhrono, što znači da se transakcije na primarnoj bazi izvršavaju tek nakon dobijanja potvrde od sekundarne baze. Kod asinhronog režima se transakcije na primarnoj bazi izvršavaju odmah bez čekanja na potvrdu od sekundarne(ih) baza. Prilikom sinhronih izmena se smanjuju performanse rada sistema, jer se kod svake transakcije čeka da se izmene izvrše na svim sekundarnim bazama. Ovo je „cena“ koja se mora prihvatiti ako se želi dobiti veća pouzdanost podataka u bazi. Naime, prilikom asinhronih izmena može doći do gubitka podataka u bazi u slučaju da dođe do otkaza primarne baze podataka u trenutku kada se sve izmene još nisu izvršile na sekundarnoj bazi. U tom slučaju će sekundarna baza postati primarna bez svih izmena, što uzrokuje određeni gubitak podataka. Samo sinhroni način prenosa podataka garantuje da neće biti nikakvih gubitaka podataka (*Zero Data Loss*). Kod realizacije informacionog sistema CND konfigurisan je sinhroni režim rada zbog zahteva za visokom pouzdanošću podataka. Ovaj režim rada je izabran i zato što tokom operativnog rada sistema CND nema velikog broja transakcija u kratkom vremenskom periodu što bi moglo ozbiljnije da naruši performanse rada sistema.

U realizovanoj *Always On Failover Cluster* konfiguraciji razlikujemo četiri IP adrese. Prve dve su realne IP adrese dva servera baze podataka koji se nalaze na fizičkim serverima, dok su druge dve virtuelne IP adrese (IP adresa *Cluster*-a i IP adresa *Listener*-a).

Način rada realizovanog *Failover*-a je automatski, što znači da se pri otkazu primarne instance veza automatski preumerava ka sekundarnoj bazi, koja postaje primarna baza podataka. U verziji Microsoft SQL Server 2016 je moguće da u jednoj *Always On Availability* grupi postoje maksimalno tri sinhronne baze, jedna primarna i do dve sekundarne baze. U

slučaju asinhronog prenosa podataka, mogu da postoje jedna primarna i do osam sekundarnih baza podataka.

Funkcionisanje realizovane tehnologije visoke dostupnosti je testirano tako što je tokom operativnog rada restartovana instanca MS SQL servera na kojoj je primarna baza podataka. Preko *Availability Group Dashboard*-a je utvrđeno da je sekundarna baza preuzela funkciju primarne baze, a baza koja se restartovala je prijavljena da nije povezana (pojavljuje se upozorenje u koloni *Issues* na Slici 3) i da nije sinhronizovana. Nakon završenog restarta instance, više nije bilo znaka upozorenja i prijavljeno je da je sekundarna baza sinhronizovana. Korisnici tokom testiranja nisu primetili nikakvu nedostupnost tehničke baze podataka ili pad performansi.

6 ZAKLJUČAK

Složeni poslovi koji se obavljaju u dijagnostičkom centru za nadgledanje stanja elektroenergetske opreme zahtevaju adekvatnu IKT podršku. U radu je opisana IKT infrastruktura Centra za nadzor i dijagnostiku stanja elektroenergetske opreme. Opisano je realizovano sistemsko okruženje, kao i izgrađena komunikaciona i softversko-hardverska infrastruktura informacionog sistema CND. Takođe je opisana realizacija tehničke baze podataka primenom *Microsoft*-ove tehnologije visoke dostupnosti, kao i funkcionalnost aplikacija koje se koriste u radu informacionog sistema CND.

U daljem radu informacionog sistema CND potrebno je nastaviti sa razvojem aplikacija koje komuniciraju sa tehničkim sistemima od interesa, a posebno sa sistemom PROTIS, radi preuzimanja podataka koji su potrebni ekspertima pri operativnom radu sistema CND. U poređenju sa navedenim, potrebno je raditi na proširenju postojeće strukture tehničke baze podataka i dodavanju novih funkcionalnosti u postojećim aplikacijama. Razvoj aplikativnog dela sistema CND podrazumeva i automatizovanu primenu neke od tehnika iz domena veštačke inteligencije (fazi logika, mašinsko učenje, *data mining*, neuralne mreže) za potrebe analize podataka iz tehničke baze podataka.

Dalje unapređenje u vezi sa nivoom dostupnosti podataka iz tehničke baze podataka može da se realizuje tako da fizički serveri na kojima se nalaze primarna i sekundarna baza podataka budu na različitim lokacijama, u odvojenim *data* centrima. Na taj način se dostupnost osigurava i u slučajevima velikih havarija ili prirodnih katastrofa.

LITERATURA

- [1] Elektrotehnički institut Nikola Tesla, “Konceptualni dizajn projekta Dijagnostički centar (ažuriranje baze, nadgledanje opreme, dijagnostika i izveštavanje)”, projekat urađen za JP EPS, 2019
- [2] Peter Bailis, Aaron Davidson, Alan Fekete, Ali Ghodsi, Joseph M. Hellerstein, Ion Stoica, “Highly Available Transactions: Virtues and Limitations”, Proceedings of the VLDB Endowment, 2013.
- [3] Nikola Dukić, “Visoka dostupnost informacionih sistema”, Info M, vol. 14, br. 55, str. 35-40, 2015
- [4] <https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/availability-groups/windows/overview-of-always-on-availability-groups-sql-server?view=sql-server-ver15>

ICT INFRASTRUCTURE OF THE MONITORING AND DIAGNOSTICS CENTER

Nikola Miladinović, Vladimir Polužanski, Ivana Krstić
Electrical engineering institute Nikola Tesla

Dragan Bogojević, Zlatko Mitrović, Vladimir Šiljkut
Public Enterprise Electric Power Industry of Serbia

Dragan Nikolić
Elektro distribucija Srbije Ltd. Belgrade

BELGRADE

SERBIA

Abstract— The paper describes the ICT infrastructure of the monitoring and diagnostics center of power equipment. The CND information system consists of three system environments (Production, Test and Development) that have the appropriate purpose. The production environment of the CND information system consists of two parts in physically remote locations, connected into a single logical entity by establishing a secure communication connection that is realized through the optical infrastructure. The production environment is integrated into the domain infrastructure of PE EPS and its purpose is the operational work of users of the CND information system. The server infrastructure of the Production environment includes the application server, file server and database server. The application part of the CND information system which consists of applications for data entry, search, processing and review for generators and power transformers is installed on the application server, as well as monitoring system application software. The file server is used for data exchange between the CND information system and technical systems of interest (SCADA, PROTIS, monitoring systems, etc.). The CND information system database is located on the database server where the appropriate database management system is installed. It was estimated that the database is a critical component of the CND information system to which one of the high-availability technologies should be applied, so the decision was made to be an AlwaysOnFailover configuration with two identical servers.

Key words — **The monitoring and diagnostics center, high voltage equipment, production environment, ICT, production environment, Data center, information system, database, high availability.**

*U ovaj prostor ne unositi tekst.
Ovaj prostor se koristi za potrebe unošenja oznaka za rad-*

IKT INFRASTRUKTURA CENTRA ZA NADZOR I DIJAGNOSTIKU

ICT INFRASTRUCTURE OF THE MONITORING AND DIAGNOSTICS CENTER

Nikola Miladinović, Vladimir Polužanski, Ivana Krstić
Elektrotehnički institut Nikola Tesla

Dragan Bogojević, Zlatko Mitrović, Vladimir Šiljkut
Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije

Dragan Nikolić
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd

BEOGRAD

SRBIJA

Kratak sadržaj — U radu je opisana IKT infrastruktura Centra za nadzor i dijagnostiku stanja elektroenergetske opreme. Informacioni sistem CND se sastoji od tri sistemskih okruženja (Produkciono, Testno i Razvojno) koja imaju odgovarajuću namenu. Produkciono okruženje informacionog sistema CND se sastoji iz dva dela na fizički udaljenim lokacijama, povezana u jedinstvenu logičku celinu uspostavljanjem sigurne komunikacione veze koja je realizovana preko optičke infrastrukture. Produkciono okruženje je integrisano u domensku infrastrukturu JP EPS i namena mu je operativni rad korisnika informacionog sistema CND. Serverska infrastruktura Produkcionog okruženja obuhvata aplikativni server, fajl server i server baze podataka. Na aplikativnom serveru je instaliran aplikativni deo informacionog sistema CND koji čine aplikacije za unos, pretraživanje, obradu i pregled podataka za generatore i energetske transformatore, kao i aplikativni softveri monitoring sistema. Fajl server se koristi za razmenu podataka između informacionog sistema CND i tehničkih sistema od interesa za njegov rad (SCADA, PROTIS, monitoring sistemi i sl.). Baza podataka informacionog sistema CND se nalazi na serveru baze podataka gde je instaliran odgovarajući sistem za upravljanje bazama podataka. Procenjeno je da baza podataka predstavlja kritičnu komponentu informacionog sistema CND na koju treba primeniti neku od tehnologija visoke dostupnosti, tako da je doneta odluka da to bude AlwaysOnFailover konfiguracija sa dva identična servera.

Ključne reči – Centar za nadzor i dijagnostiku, elektroenergetska oprema, IKT, produkciono okruženje, Data centar, informacioni sistem, baza podataka, visoka dostupnost.